
Revista Salud Integral
Programa de Maestrías - Facultad de Medicina
Universidad de El Salvador

Vol. 1, núm. 2
Julio - diciembre 2023

<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/si>
saludintegral@ues.edu.sv

ISSN en línea: 3005-5954
Imprimir ISSN: 3005-5946

DOI: 10.5281/zenodo.10433802

Revista Salud Integral gestionada por el programa de maestrías de la Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador.

**Ciudad Universitaria “Dr. Fabio Castillo Figueroa”,
Final de Av. Mártires y Héroes del 30 de julio, San
Salvador, El Salvador, América Central.**

Teléfono: +503 2271 0279

Correo electrónico: saludintegral@ues.edu.sv

Público

La Revista Salud Integral se encuentra dirigida a un público académico que comprenden docentes y estudiantes orientados en el área de la medicina humana, así como profesionales de otras disciplinas, tanto a nivel nacional como internacional.

Periodicidad

Tiene una periodicidad semestral correspondientes a los períodos de enero - junio y julio - diciembre.

Enfoque y Alcance

Revista Salud Integral de la Universidad de El Salvador (UES) es gestionada por el programa de Maestrías de la Facultad de Medicina. La revista está a la disposición de comunidad científica, la academia y los tomadores de decisiones clínicas, gestores y estudiantes en las ciencias de la salud. de la Universidad de El Salvador y otras instituciones nacionales y extranjeras, así como profesionales de otras disciplinas, tanto a nivel nacional.

Se aceptan manuscritos en ámbito de las ciencias de la salud, salud pública, epidemiología, salud ambiental, medicina social y especialidades médicas, odontológicas y otras del campo de la salud. También está a disposición de los investigadores de la UES y de otras instituciones nacionales y extranjeras que deseen publicar artículos científicos originales e inéditos en el área de ciencias de la salud y ramas afines; es gratuita y de acceso abierto a los lectores.

Los artículos se someten a evaluación por pares en doble ciego. Para escribir la página editorial será invitado un investigador (a) seleccionado (a) por el Consejo Editorial, ó por el director Editor.

Aclaratoria

Las ideas y opiniones contenidas en los trabajos y artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores y no expresan necesariamente el punto de vista de la Universidad de El Salvador.

Autoridades Universitarias

Ing. Agr. M.Sc. Juan Rosa Quintanilla Quintanilla

Rector

Dra. Evelyn Beatriz Farfan Mata

Vicerrectora Académica

M.Sc. Roger Armando Arias Alvarado

Vicerrector Administrativo

Lic. Pedro Rosalío Escobar Castaneda

Secretario General

Lic. Carlos Amilcar Serrano Rivera

Fiscal General

M.Sc. Carlos Armando Villalta

Presidente Asamblea General Universitaria (AGU)

Dr. Saul Díaz Peña

Decano

Lic. Franklin Arnulfo Méndez Duran

Vicedecano

Comité Científico

Internos

Jazmín del Rocío López

Coordinadora de Investigaciones del Programa de Maestrías

Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador

Isidro Galileo Romero Castro

Director Revista Minerva

Secretaría de Investigaciones Científicas, Universidad de El Salvador

Externos

Cirelda Carvajal

Universidad de las Ciencias Médicas de la Habana Cuba, Cuba

María Guadalupe Jiménez Ambriz

Universidad Nacional Autónoma de México, México

Iván Manuel Sánchez Fontalvo

Universidad del Magdalena, Colombia

Equipo Editorial

Directora Editorial

Blanca Aracely Martínez de Serrano

blanca.martinez@ued.edu.sv

Editor Adjunto

Saul Antonio Vega Baires

saul.vega@ues.edu.sv

Revisión filológica

Antonio Alberto Hernández Reyes

antonio.hernandez2@ues.edu.sv

Luis Alberto Figueroa Aristondo

luis.figueroa@ues.edu.sv

Safiro del Mar Machado Barco

machadosafiro@gmail.com

Salvador Octavio Montes Figueroa

salvador.montes@ues.edu.sv

Revista Salud Integral

Vol.1, Núm. 2

<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/si>

saludintegral@ues.edu.sv

ISSN en línea: 3005-5954 | Imprimir ISSN: 3005-5946

Universidad de El Salvador

Ciudad Universitaria “Dr. Fabio Castillo Figueroa”, Final de Av.

Mártires y Héroes del 30 de julio, San Salvador, El Salvador,

América Central.

Carta Editorial

Carta al Editor: El reto de la publicación científica

Por: Isidro Galileo Romero Castro, Director de la Revista Minerva, Universidad de El Salvador

La Revista Salud Integral nace como un esfuerzo para impulsar la investigación científica en el área de posgrados de la Facultad de Medicina y tiene por delante cinco principales retos o áreas de fortalecimiento: El primero es constituir a la revista como un instrumento que permita a los estudiante de posgrado, el ingresar al mundo de la publicación académica, para ello, es necesario que en algún punto de la formación en las diferentes Maestrías y Especialidades Médicas, se tengan espacios para promover el uso de las revistas, así como las estrategias y técnicas para realizar envíos que se ajusten a los requerimientos de la misma. En segundo lugar, está el fortalecer el perfil investigador tanto de los estudiantes como de la planta docente, afortunadamente, hay muchos docentes en la Facultad y en la Universidad que pueden colaborar en este proceso, porque ya han avanzado en el mundo de las publicaciones académicas, dicho sea de paso, estas competencias pueden incluso apoyar para la búsqueda de fondos de investigación tomando provecho de la cooperación internacional. En tercer lugar, el favorecer la difusión de los trabajos de posgrados, muchos de ellos, terminan en tesis u otros tipos de documentos que no son indexados ni consultados adecuadamente, a través de las publicaciones académicas, se puede contribuir a visibilizar muchos trabajos de calidad que son elaborados año con año. En cuarto lugar, está el lograr la colaboración internacional de pares revisores y autores para la revista, esto permitirá internacionalizarla y hacerla aún más atractiva para los estudiantes de posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra Alma Máter. En último lugar, pero quizá el más importante, es lograr la motivación en los estudiantes para que publiquen en la revista y que puedan llevar sus trabajos hasta una publicación académica y/o científica, ya que al final del día, son quienes están desarrollando un trabajo de investigación. Este esfuerzo no es exclusivo al equipo que dirige la Revista, ni del personal de Posgrados de la Facultad de Medicina, sino más bien, un esfuerzo y deuda, que tiene la Comunidad Académica con la Sociedad Misma, ya que estamos llamados a incrementar el número de publicaciones académicas y científicas que cumplan estándares internacionales. Estos niveles y calidad en la publicación no lo alcanzaremos de la noche a la mañana, es más bien un proceso donde con el tiempo, la Revista irá obteniendo los niveles de calidad y exigencia, dando tiempo para que la comunidad académica se ajuste a los mismo.

CONTENIDO

CONTENTS

05 **La cultura del agua desde una perspectiva ocupacional**

Water culture from an occupational perspective

Jesica Yasmin López Villalta

14 **La clase en la educación superior apuntes para su concreción comprensiva edificadora**

The classroom in higher education, notes for its comprehensive and edifying concreteness.

José Alberto Rosabal Rodríguez, Ermis González Pérez

28 **Relaciones entre el método científico y los métodos de investigación de los niveles empírico y teórico del conocimiento.**

Relations between the scientific method and the research methods of the empirical and theoretical levels of knowledge.

José Alberto Rosabal Rodríguez, Hernán Fera Ávila, Zoimi Fera Matilla

Vol.1, Núm. 2

<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/si>
saludintegral@ues.edu.sv

ISSN en línea: 3005-5954 | Imprimir ISSN: 3005-5946

SALUD INTEGRAL

Revista Científica

Programa de Postgrado de la Facultad de Medicina | Universidad de El Salvador

<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/si>